

Bioinformatiikka mullistaa terveydenhuollon

Datan tehokas käsittely nopeuttaa diagnooseja ja mahdollistaa yksilölliset lääkehoidot.

Ihmisen geneeistä ja proteiineista saatu data mahdollistaa sairauksien nopean diagnoosin sekä hyvät ja yksilölliset potilashoidot. Riskiryhmään kuuluvat voidaan seuloa paremmin ja lääkityksen tehoa voidaan parantaa kun tiedetään potilaan geeniperimä. Haasteena on, miten data käsitellään ja minne se tallennetaan.

Uusien datan analyysimenetelmien ja tietokoneiden lisääntyneen laskentatehon ansiosta geeni- ja proteiinidatan käsittely saadaan nopeutettua useista päivistä jopa alle puoleen tuntiin. Tämä edellyttää, että data on esikäsiteltyä eli siitä on poistettu toisteisuus ja että se on nopeasti ja tietoturvallisesti saatavissa.

Bioinformatiikan mittausten menetelmät ovat kehittyneet huomasti ja ne tuottavat valtavasti dataa. Nyt voidaan ymmärtää kokonaisen biologisen järjestelmän toiminta. Tällöin kaikkia geneejiä tai niiden tuottamia proteiineja tutkitaan samanaikaisesti. Näitä

ns. omiikkoja ovat DNA-sekvenssin selvittäminen (genomiikka) ja proteiinien rakenteiden tietokonemallinnus (proteomiikka), solukudoksessa ilmentyvät geenit (transkriptomiikka) sekä aineenvaihduntatuotteet (metabolomiikka). Näiden menetelmien avulla voidaan tutkia molekyylien vuorovaikutuksia ja löytää elimistön tilan muutoksista merkkejä tautien tunnistamiseksi.

”Nyt pystytään tekemään todella paljon, mutta geenidatan ja kliinisen datan yhdistäminen vaatii vielä paljon datan tallennus- ja laskentakapasiteettia ja kaiken tiedon käsiteltävä tietoturvallisesti,” sanoo Suomen molekyyli lääketieteen instituutin (FIMM) teknologiakeskuksen johtaja **Katja Kivinen**.

Tautien riskiseulonta

Datan oikeaoppinen esikäsitely ja mallintaminen ovat edellytykset tulevaisuuden tutkimukselle, joka lupaa entistä tehokkaampia ennusteita taudeista ja jopa yksilöllistä täs-

mälääkitystä. Kivinen antaa kaksi esimerkkiä: tautien riskitekijöiden esiseulonnan ja lääkehoidot.

Nature Medicine -lehdessä julkaistiin keväällä 2020 artikkeli, joka perustui Finngen-hankkeessa tehtyihin data-analyyseihin. Professori **Samuli Ripatin** tutkimusryhmä Suomen molekyyli lääketieteen instituutista pystyi genomitiedon perusteella tunnistamaan suomalaisen väestöryhmän, jolla oli 60% todennäköisyys sairastua elämänsä jossakin vaiheessa sydän- ja verisuonisairauksiin tai diabetekseen. Tutkimusaineistossa oli 135 000 suomalaista näytteenantajaa. Yksittäisistä riskitekijöistä saatu tieto yhdistettiin ns. perimänlaajuiseksi riskipistemääräksi.

”Kun geneettinen tausta selvitetään, lääkärit voivat kohdentaa sekä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä että hoitoja tarpeen mukaan ja yhteiskunta säästää aikaa ja rahaa”, sanoo Kivinen.

© Li Yu, Kefeng Li and Xiaoye Zhang, Oncotarget, Advance Publications 2017

Entä miten mutaatio vaikuttaa aineenvaihduntareitteihin? Nyt voidaan suoraan verikokeista katsoa, mikä lääke sopii parhaiten eri verisyöpäpotilaille.”

Sairauksien diagnosointi nopeutuu huomasti

Yksikölliset lääkehoidot ovat mahdollisia, jos dataa on potilaasta tarjolla ja se on tallennettu ja esikäsittely oikein. Suomen ELIXIR-keskus CSC ja Barcelonan supertietokonekeskus (BSC) yhdessä yhdentoista muun akateemisen ja kaupallisen toimijan kanssa, aloittivat lokakuussa 2020 European HPC Center of Excellence for Personalised Medicine (PerMedCoE) -hankkeen. Hankkeessa kehitetään algoritmeja, joilla pystytään merkittävästi lyhentämään analyysin vaatimaa laskenta-aikaa. Geeni- ja proteiinidatan analysointi nopeutuu, mikä helpottaa ja nopeuttaa sairauksien tunnistamista ja oikeiden hoitojen löytämistä. Nykyisin genomianalyysi voi kestää viikkoja tai jopa kuukausia. Superlaskennan ja oikeiden ohjelmistojen myötä esimerkiksi sairauksien diagnosointi onnistuu jatkossa tuntien tai päivien sisällä.

Tällaiset projektit ovat tärkeitä Suomen molekyyliilääketieteen instituutin tutkimusryhmille, jotka ovat koko ajan tekemisissä valtaviin datamäärien kanssa.

”Datan määrä kasvaa kiihtyvällä tahdilla entistä tehokkaampien laitteiden ja menetelmien myötä, sanoo Katja Kivinen. ”Tällä hetkellä datan tallennustilasta on jatkuva pula ja datan esikäsittely kestää liian kauan, jotta pääsisimme purkamaan muodostuvaa sumaa ja lähettämään valmiit datat eteenpäin tutkimusryhmille. Tietoturvallinen datan tallennus- ja käsittely-ympäristö on elintärkeä ihmisdataa käsitellessä. Kaupalliset pilvipalvelut tarjoavat turvallisia käyttöympäristöjä, mutta ovat liian kalliita useimmille tutkijoille. Lisäksi osa datoista vaatii tarkasti räätälöidyn esikäsittely- ja analyysiympäristön ja soveltuu huonosti kaupallisten pilvipalveluiden tarjoamiin vaihtoehtoihin.”

Datan käsittelyyn saadaan apua CSC:n ja FIMM:n työnjoalla. Pilottivaiheessa genomidata siirretään FIMM:istä CSC:lle huippu nopean ja turvallisen valopolkuyhteyden ansiosta. Datan esikäsittely ja laadunvarmistus analyysia varten on nopeaa, koska data sijaitsee CSC:llä. CSC toimii jatkossa myös datan valtakunnallisena jakajana paikallisissa tutkimusryhmille.

+1 million genomes-hankkeessa sekvensoidaan miljoonan eurooppalaisen genomi vuoteen 2022 mennessä. Ihmisen genomissa on noin 20–25 000 proteiineja koodaavaa geeniä DNA:ssa. Proteiineja on ihmisessä noin 250 000–1 000 000. Ihmisen kehossa on tuhansia metaboliitteja eli aineenvaihduntatuotetta.

”Tulevaisuudessa väestölle tehtävät seulonnot voidaan kohdentaa nykyistä paremmin. Osalle väestöstä esimerkiksi kutsu rintasyöpäseulontaan tulee perinnöllisen riskin puolesta aivan liian aikaisin, toisille puolestaan aivan liian myöhään. Kun perinnölliset riskitekijät otetaan huomioon, voidaan seulontoihin kutsua optimaaliseen aikaan syövän varhaisen havaitsemisen kannalta ja samalla minimoida toistuvista mammografioista aiheutuvaa tarpeetonta säteilyannosta.”

Yksilölliset lääkehoidot tulevat

Ihmiset reagoivat lääkkeisiin eri tavoin, osalla lääkehoidon teho jää puutteelliseksi ja osalle se aiheuttaa haittavaikutuksia. Syynä poikkeavaan vasteeseen voivat olla fyysiset ominaisuutemme, muu lääkitys ja geneettinen perimämme. HUS e-care for me -projektin pilottivaiheessa kehitetään parempia hoitomenetelmiä leukemian ja muihin verisyö-

piin. Kesällä 2019 aloitetussa projektissa yhdistetään Suomen molekyyliilääketieteen instituutissa tuotetusta potilaskohtaisesta biologisesta datasta kliinisiin tietoihin syövän tyypistä ja leviämistavasta ja etsitään tekoälyn avulla kullekin potilaalle sopivien lääkitysten syövän leviämisen pysäyttämiseksi.

”Joskus voi käydä niin, että lääke ei tehoa tai se on lakannut tehoamasta. Leukemiatapotilaiden verinäytteistä otetaan soluviljelmät ja sitten analysoidaan, mitkä lääkeaineiden yhdistelmät toimivat.”

Samasta verinäytteestä tehdään genomi- ja transkriptomi -sekvensointi. Transkriptomi antaa tietoa mahdollisten geenimuutosten aiheuttamista muutoksista geenien toiminnassa.

”Jos lääkeaine ei enää toimi, voidaan selvittää minkälaisia geneettisiä muutoksia eli mutaatioita on tullut. Toimivatko jotkut geenit tai eivät mutaation seurauksena?”

Genomiikka William Crochotin kuvauksen mukaan.

”Aiemmin sen selvittäminen, minkälaisia genomisia muutoksia ihmisen genomissa on, on vienyt meiltä 2–3 päivää per genomi. Yhteistyön ansiosta olemme saaneet käyttöön sekventointilaitteemme valmistajalta optimoidun laskentapalvelimen, joka tiivistää yhden genomien prosessoinnin 20 minuuttiin. Tämä auttaa meitä purkamaan genomidatan käsittelyyn kertyneen jonon FIMM:issä ja vapauttamaan bioinformaattikoidemme aikaa muihin töihin – esimerkiksi erilaisten datojen integraation suunnitteluun ja mahdollistamiseen.”

CSC on kehittänyt FIMM:istä tulevan genomidatan jakamiseen suomalaisten tutkimusryhmien käyttöön yhteisen käyttöliittymän CSC:n Allas-palveluun. Tutkimus-

ryhmät saavat viestin, kun heidän genomidatansa on valmis ja siirtävät sen omalle projektialueelleen CSC:n ePouta -ympäristössä. Pilottivaiheen jälkeen portaalin toimintaperiaatetta on tarkoitus tarjota laajemmin kaikille omiikka -dataa tuottaville tutkimusryhmille suomalaisissa yliopistoissa.

”Käyttöliittymä on meille elintärkeä mm. siksi, että datamäärän kasvun ja toisaalta tietoturva-vaatimusten kiristymisen myötä meidän on yhä vaikeampi ylläpitää FIMM:issä datan tallennus- ja prosessointiympäristöä. Meidän on pakko alkaa siirtää enenevässä määrin raakadataa tai käsiteltyä dataa CSC:lle, josta tutkimusryhmät voivat ottaa sen käyttöönsä.”

Toinen tärkeä kehityskohde Kivisen mukaan ovat mikroskooppien tuottaman datan tallentamisen ja siihen liittyvät kuvantamispalvelut.

”Kuvien prosessointi tapahtuu yleensä itse instrumenttiin liitetyllä palvelimella, jossa on prosessointiin tarvittavat ohjelmistot. Prosessoinnin siirtäminen pilvipalveluun ei aina ole varteenotettava vaihtoehto varsinkaan koko maassa liian hitaan siirtonopeuden vuoksi. Kuvien prosessointi saattaa siis jatkossakin tapahtua ”paikan päällä”, mutta prosessoidun datan jakamisen tulisi mielestäni siirtyä genomidatan tapaan CSC:n jaettavaksi.”

Ari Turunen

LISÄTIETOJA:

<https://www.fimm.fi/en/>

<https://www.cleverhealth.fi/fi/ecare-for-me>

<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-1-million-genomes-initiative>

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria.
<http://www.csc.fi>
<https://research.csc.fi/cloud-computing>

ELIXIR

rakentaa infrastruktuurin bioalan tutkimuksen tueksi. Se yhdistää 21 Euroopan maan ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion EMBL:n johtavat organisaatiot yhteiseksi biologisen informaation infrastruktuuriksi. Sen Suomen keskus on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.
<http://www.elixir-finland.org>
<http://www.elixir-europe.org>

SUOMEN ELIXIR

Puh. +358 9 457 2821 • e-mail: servicedesk@csc.fi
www.elixir-europe.org/about-us/who-we-are/nodes/finland

www.elixir-finland.org

ELIXIR PÄÄMAJA

EMBL-European Bioinformatics Institute
www.elixir-europe.org